

www.esa-conference.ru

УДК 330.341

Современные подходы к управлению развитием инновационного потенциала промышленного предприятия

Абдулаева Зульфия Махмудовна, доцент, к.э.н.
Боглаева Фатима Рамзановна, магистрант

ФГБОУ ВО «Грозненский государственный технический университет имени М.Д. Миллионщикова»

Аннотация. В данной статье предметом исследования являются социально-экономические отношения, складывающиеся в процессе управления развитием инновационного потенциала, а также механизм управленческого воздействия на деятельность персонала посредством определенных инструментов и мероприятий, способствующих развитию инновационных преобразований промышленного предприятия

Ключевые слова: инновационный потенциал, управление развитием инновационного потенциала, процессы инновационных преобразований

The main approaches to the management of the development of innovative potential of an industrial enterprise

Abdulaeva Zulfiya Makhmudovna
Boglaeva Fatima Ramazanovna

Abstract. In this article, the subject of the study is the socio-economic relations that develop in the process of managing the development of innovative potential, as well as the mechanism of managerial influence on the activities of personnel through certain tools and activities that contribute to the development of innovative transformations of an industrial enterprise

Keywords: innovative potential, management of development of innovative potential, processes of innovative transformations

Для обеспечения качества инновационного потенциала как фактора инновационной активности промышленного предприятия, возникает необходимость в поиске новых подходов к формированию системы управления развитием инновационного потенциала, что требует наличия гибкой системы адаптации к изменениям внешних и внутренних условий, материализации прогрессивных направлений в процессе разработки и внедрения стратегических нововведений.

Созданию эффективной системы управления развитием инновационного потенциала предшествует диагностика состояния имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов, посредством которой определяются возможности и направления внедрения инноваций, проводится анализ действующих составляющих инновационного потенциала.

Достижение высокой эффективности использования имеющихся ресурсов инновационного потенциала возможно за счет реализации долгосрочных конкурентных преимуществ промышленного предприятия, связанных с постоянным стратегическим развитием. Только наличие действенного механизма развития инновационного потенциала определяет эффективное осуществление инновационных преобразований на промышленном предприятии.

При этом основной методологический подход к управлению развитием инновационного потенциала должен базироваться на методах совершенствования общего механизма управления предприятием, разработке более эффективных методов управления инновационной деятельностью, более совершенных способов мотивации инновационной активности персонала [1, с. 71].

Следовательно, для достижения конкурентных преимуществ необходимо задействовать определенные инструменты, оказывающие управленческое воздействие на механизм развития инновационного потенциала промышленного предприятия, такие как экономические, организационные, кадровые, маркетинговые, управленческие, а также правовые рычаги, каждый из которых имеет свой характерный смысл. Обозначим их инновационный аспект более подробно:

- экономические — обоснованный выбор состава и структуры финансирования инновационной деятельности, оптимизация затрат на производство инновационного продукта, снижение срока окупаемости инвестиционных вложений;

- организационные — налаживание структурных коммуникаций между подразделениями инновационной системы промышленного предприятия, повышение гибкости и адаптивности структуры управления, совершенствование организации инновационного процесса;

- маркетинговые — поиск новых рынков сбыта, коммерциализация результатов инновационных преобразований, проведение рекламных компаний;

- кадровые — повышение профессиональной квалификации персонала предприятия, укомплектованность специалистами инновационных подразделений, мотивация труда, создание атмосферы творческого сотрудничества и корпоративной атмосферы;

- технические — совершенствование технологии производства, внедрение новых видов продукции, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- управленческие — разработка перспективных планов и программ инновационного развития, единой инновационной политики, системы эффективного управления инновационной деятельностью предприятия;

- правовые — соблюдение прав потребителей продукции, соответствие инновационного производства установленным стандартам.

Инновационный потенциал может рассматриваться как совокупность имеющихся факторов достигнутого качества, способных при создании соответствующих условий осуществить процесс преобразования возможности в действительность.

При этом систематический мониторинг технологического состояния инновационного потенциала позволяет отслеживать позитивные и негативные тенденции, что дает возможность корректировать направления инновационного развития промышленного предприятия и прогнозировать вероятность и характер результатов инновационной деятельности.

Следовательно, алгоритм развития инновационного потенциала промышленного предприятия представляет собой совокупность скоординированных мероприятий, основанных на результатах анализа и оценки его составляющих с учетом факторов внутреннего и внешнего воздействия, принципов, методов, свойств и функций управления, при использовании инструментов, способствующих инновационному развитию предприятия и производству инновационной продукции с высоким уровнем качества [2, с. 157].

Кроме того, эффективное использование инновационного потенциала способствует выполнению ряда сопутствующих задач, среди которых основными являются:

- регулирование системы управления и ускорение механизмов развития инновационной деятельности;

- определение мотивационных стимулов научной интеллектуальной работы;

- модернизация системы профессиональной подготовки работников в соответствии с потребностями промышленного предприятия.

Отлаженная система поиска инновационных идей представляет собой неотъемлемую часть инновационной деятельности. Важно на стадии начального планирования в этот процесс вовлекать всех сотрудников предприятия, предоставляя им возможности для самоутверждения и карьерного роста.

Необходимо отметить, что в процессе инновационных преобразований существенно возрастает роль мотивации сотрудников, которые в процессе интеллектуальной деятельности приобретают статус саморегулирующей системы. При этом у специалистов повышается потребность в самореализации, всеобщем признании личных заслуг. В связи с этим возникает необходимость замены традиционного администрирования другими стилями руководства, предполагающими соучастие, гласность результатов деятельности, предоставление информации для самооценки конкретных специалистов.

Следовательно, для того чтобы улучшить показатели инновационной платформы на промышленном предприятии целесообразно провести следующие мероприятия:

- формирование инновационного климата, который будет способствовать поиску нетрадиционных новаторских решений и возможностей их реализации;

- выявление факторов, негативно влияющих на инновационное развитие предприятия, с помощью соответствующих специалистов и управленцев;

- предоставление прав и ответственности за ключевые решения новаторам, использование гибких режимов работы на их рабочих местах;

- разработка программы поощрения нововведений;

- введение системы стимулирования для поддержки инновационной активности сотрудников предприятия.

Рис. 1. Механизм развития инновационного потенциала промышленного предприятия

www.esa-conference.ru

Такие мероприятия позволят повысить производительность труда персонала, помогут создать благоприятную атмосферу в трудовом коллективе, сократить потери рабочего времени, поднять уровень креативности мышления и самооценки у участников инновационного процесса.

Что же касается непосредственно организационно-технических новшеств, а это и модернизация оборудования, и введение новых технологий и техники, то для решения вопросов, связанных с ними, потребуются дополнительные финансовые капиталовложения. При этом их реализация значительно улучшит качество выпускаемой продукции, обеспечит ее конкурентоспособность и востребованность на рынке.

Литература:

1. Гамидуллаева Л.А. Повышение эффективности управления инновационным потенциалом в условиях глобализации экономики // *Инновации*, 2016. — №9. — С. 70-81.

2. Ханина И.В., Яковлев А.В. Механизм управления инновационным потенциалом организации // в сборнике: *Материалы III Всероссийской научно-практической конференции* под ред. Т.В. Зайцевой, Н.А. Сафоновой, А.Э. Тыртычного, 2015. — С. 157-160.

3. Костерева А.В. Совершенствование механизма формирования инновационного потенциала предприятий. — М.: Российский государственный университет, 2017. — №12 (18). — С. 68.

Механизм развития инновационного потенциала промышленного предприятия посредством определенных инструментов инновационной платформы и мероприятий, способствующих развитию инновационных преобразований показан на рисунке 1.

Таким образом, переход промышленного предприятия к инновационному развитию требует разработки соответствующих методов управления развитием инновационного потенциала. Обозначенные цели достигаются путем тесного взаимодействия всех элементов механизма на каждом уровне формирования и развития инновационного потенциала промышленного предприятия.